

ALISHER NAVOIYNING MANOQIB ASARLARIDAGI TURKIY SO‘ZLAR TADQIQI

Xo‘janiyazova Shahnoza Satimboyevna

dotsent v.b. f.f.f.d. (PHD) shahnozaxon8686@mail.ru

¹Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O‘zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiyning manoqib “Xamsat ul-mutahayyirin”, “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”, “Holoti Pahlavon Muhammad” asarlari so‘z boyligida qo‘llangan turkiy so‘zlar xususida to‘xtatilgan. Ta’kidlash joizki, manoqiblar leksikasining qadimgi turkiy tilga munosabati, qadimgi turkiy tilga oid so‘zlarning qo‘llanishi, ma’no jihatdan o‘zgarishga uchragan leksemalar, turkiy so‘zlarning hozirgi o‘zbek adabiy tiliga munosabati kabi istilohlar leksik-semantik, tarixiy-etimologik jihatdan misollar yordamida tahlilga qilingan. Shuningdek, asardagi qo‘llangan turkiy so‘zlarning salmoqli ulushi hozirgi o‘zbek adabiy tilida hamon ishlatilmoqda.

Kalit so‘zlar: o‘z qatlam, turkiy, sema, ma’no torayishi, ma’no kengayishi, diaxron aspekt.

Аннотация. В данной статье рассматриваются тюркские слова, используемые в лексике произведений Алишера Навои «Хамсат ул-мутахаййирин», «Холоти Саййид Хасан Ардашер» и «Холоти Пахлавон Мухаммад». Стоит отметить, что на примерах были проанализированы лексико-семантические, историко-этимологические и историко-этимологические аспекты терминов, такие как связь лексики Маноқыба с древнетюркским языком, использование слов, родственных древнетюркскому языку, лексем, претерпевшие семантические изменения, а также связь тюркских слов с современным узбекским литературным языком. Кроме того, значительная часть тюркских слов, использованных в произведении, по-прежнему употребляется в современном узбекском литературном языке.

Ключевые слова: собственный слой, тюркский, sema, сужение смысла, расширение смысла, диахронический аспект.

1 Kirish.

XIV asr ikkinchi yarmi XV asr birinchi yarmida yuz bergan o‘zgarishlar, fan, texnika, ilm, madaniyat va h.k. sohasida paydo bo‘lgan yangi ma’no va narsa-predmetlarni ifodalash uchun tilda yangidan-yangi so‘zlarning yaratilishiga turtki bo‘ldi. Bu davr til leksik tarkibi bir qancha yangi so‘zlar hisobiga kengaydi. Leksik tarkibning boyishi asosan ikki yo‘l, ya’ni o‘zbek tili asosida so‘z yasash hamda xorijiy tillar leksikasini o‘zlashtirish orqali ro‘yobga chiqdi [1]. Shu nuqtayi nazardan, Navoiy manoqiblari leksikasi ikki, ya’ni o‘z va o‘zlashgan qatlamga ajratilib o‘rganildi. Eski o‘zbek adabiy tilida qo‘llanishda bo‘lgan o‘z qatlamga oid so‘zlarning tilda mavjudligi juda qadim zamonlarga borib taqaladi. U oltay oilasidagi tilda so‘zlashuvchi xalqlar hali ajralib ketishga ulgurmay, tillari bitta ekanligida yuzaga kela boshlagan. Bu davrda ko‘proq tasviriy-tanqidiy so‘zlar, tub fe‘llar shakllangan. Ayni so‘zlar hozir ham ayrim fonetik farqlar bilan mo‘g‘ul va turkiy guruhga oid tillarda kuzatiladi. Keyinchalik obyektiv va subyektiv omillar ta’sirida umumturkiy leksika yuzaga keldi. Bu davrda turkiy tillar o‘zaro farqlanmagan va bir til edi [2; 48]. Qadimgi turkiy tilning asosiy so‘z boyligini, shubhasiz, shu tilga xos bo‘lgan qatlam tashkil qiladi. Bu qatlam hozirgi qardosh turkiy tillarning barchasiga tegishli bo‘lgani bilan xarakterlanadi [3;40].

2 Mavzuga doir adabiyotlar tahlili.

Boburning lirik merosini mujassamlantirgan “Devon”da jami 7836 ta so‘zshakl qo‘llangan bo‘lib [4; 23], “Mubayyin”da 2616 ta, “Aruz”da 2230 ta, “Devon”da 3304 ta [5;16], “Qisasi Rabg‘uziy”da 5111 ta

[6;16], “Qutadg‘u bilig”da 3370 ta [7;15], Navoiyning “Ilk devon” leksikasi statistik jihatdan o‘rganilganda jami qaytariqlari bilan 49160 ta so‘zning 6700 tasi turkiy, 10040 tasi forscha-tojikcha, 32060 tasi [8;9] arabcha ekanligi aniqlangan. Navoiy asarlari tilida jami 26035ta [9;19] so‘z qo‘llanganligi, “Tarixi anbiyo va hukamo” leksikasining umumiy miqdori 26677 so‘zdan iborat bo‘lib, shundan 3112 tasini takrorlarsiz leksema va “Tarixi muluki ajam” so‘z boyligining umumiy miqdori 15073 tani tashkil etib, takrorlarsiz 2418 [10;10], “Shayboniyxon” dostonida o‘z qatlamga oid 1751[11;8] ta leksema ishlatilgani olimlar tomonidan hisoblab chiqilgan.

3 Tahlil va natijalar.

Til lug‘at tarkibini tarixiy-etimologik jihat, ya‘ni so‘zlarni genetik manbalariga ko‘ra tadqiq etish o‘zbek tilining qardosh va qardosh bo‘lmagan tillar bilan aloqasi, mazkur tilda qaysi tillarning ta‘siri mavjudligini aniqlashga ko‘maklashadi [12;39]. Til lug‘at tarkibini tarixiy-etimologik nuqtayi nazardan tekshirganda, avvalo, tarixan, genetik jihatdan o‘zbek tilining o‘ziniki bo‘lgan so‘zlar belgilab olinadi. Bunday so‘zlar o‘zbek tilida qadimdan mavjud bo‘lgan turkiy so‘zlardir [13;56].

Alisher Navoiyning manoqib asarlar so‘z boyligida takrorlar bilan 13836, takrorlarsiz 3862 ta so‘z qo‘llangan. Chunonchi, “Xamsat ul-mutahayyirin” asarida jami takrorlar bilan 8913 ta, takrorlarsiz 2027 (53%), “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”da takrorlar 2436, takrorlarsiz 901 (23,3%), “Holoti Pahlavon Muhammad”da takrorlar 2487, takrorlarsiz 934 (24%) tani tashkil qilgan.

Manoqiblarda qo‘llangan leksik birliklarni turkiy, fors va arab tillaridan o‘zlashgan so‘zlar tashkil qiladi. Manoqib asarlar bo‘yicha kompyuterning maxsus dasturlari yordamida elektron matn yaratilib, alfavitli-chastotali lug‘at tuzildi. Ushbu dastur orqali manoqiblarda eng faol ishlatilgan so‘zlar miqdorini aniqlash va tahlil qilishga erishildi.

Ushbu asar matnida 1301 tasi turkiy, 1736 tasi arabcha, 463 tasi forscha-tojikcha 25 tasi arabcha-forscha, 24 tasi forscha-arabcha, 2 tasi sanskritcha, 3 tasi mo‘g‘ulcha. “Xamsat ul-mutahayyirin”da (takrorlarsiz) 2027 ta so‘zning 609 tasi turkiy, 922 tasi arabcha, 227 tasi forscha-tojikcha, 18 tasi arabcha-forscha, 12 tasi forscha-arabcha, 2 tasi mo‘gulcha, 1tasi sansikritcha, “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”da 901 ta so‘zdan, 360 tasi turkiy, 394 tasi arabcha, 103 tasi forscha-tojikcha, 3 tasi arabcha-forscha, 5 tasi forscha-arabcha, 1 tasi mo‘gulcha, 1 tasi sansikritcha, “Holoti Pahlavon Muhammad”da 934 ta so‘zning 332 tasi turkiy, 420 tasi arabcha, 133 tasi forscha-tojikcha, 4 tasi arabcha-forscha, 7 tasi forscha-arabcha ekanligi aniqlandi.

Manoqib asarlaridagi leksik qatlamning etimologik jihatdan aks etishi

	turkiy	arabcha	forscha - tojikcha	arabcha -forscha	forscha-arabcha	sanskritcha	mo'g'ulcha
■ XM	609	922	227	18	12	1	2
■ HSHA	360	394	103	3	5	1	1
■ HPM	332	420	133	4	7		

O'zbek xalqi o'z tarixining turli davrlari va bosqichlarida boshqa xalqlar bilan iqtisodiy, madaniy, siyosiy diniy va h.k. aloqada bo'lgan va bu xalqlarning tili o'zbek tiliga va, o'z navbatida, o'zbek tili qo'shni xalqlar tiliga ma'lum darajada ta'sirini o'tkazgan. Xususan, o'zga tillardan o'zbek tiliga ko'plab so'zlar o'zlashganini shu ekstralingvistik omillar bilan izohlash mumkin. Natijada, o'zbek tili lug'at tarkibida uning o'ziga xos leksik qatlam bilan birga arab, fors-tojik, mo'g'ul, so'g'd, sanskrit, xitoy va h.k. tillardan o'zlashgan leksik ham yuzaga kelgan[14;120]. Shubhasiz, umumturkiy qatlam o'zbek tili leksikasining eng qadimgi lug'aviy boyligi sanaladi[15;52]. Navoiygacha bo'lgan o'zbek adabiy tili leksik tarkibining shakllanishida ko'rilayotgan davr muhim ahamiyatga ega. Bu davr til lug'at tarkibining asosiy boyish manbalaridan biri hisoblanadi. Ayni mana shu davrda bir qancha so'z yasovchi modellar faollashdi va bu hodisa keyingi davrlarda ham o'z kuchini saqlab qolishga erishdi[16;25].

a) manoqiblar leksikaning qadimgi turkiy tilga munosabati

Til o'zining taraqqiyot qonuniyatlariga muvofiq tarzda fonetik, leksik, morfologik, sintaktik jihatdan o'zgarishga uchraydi.

Turkiy xalqlar va ularning tillarini o'rganishga qiziqish qadimdan boshlangan[17; 8]. Til tarixini o'rganish, uning qadimgi holatidan voqif bo'lish ko'hna qo'lyozmalarni qiyosiy jihatdan tadqiq etish, ular orasidagi yaqinlik va farqlarni aniqlash yordamida olib boriladi[18;88]. Leksik birliklarning leksik-semantik harakat jarayoni sistemli va asistemli munosabatlarning murakkab chatishmasini yuzaga keltirib chiqaradi, so'zlardagi tarixiy-ijtimoiy o'zgarishlarni aks ettiradi. Shu sababli lisoniy yangiliklarni nafaqat so'z yasash usullari, shuningdek, semantik belgilari asosida tasniflash muhim jihat hisoblanadi[19;78].

Alisher Navoiyning manoqib asarlarida o'zbek tilining qadimgi turkiy til, eski turkiy til va eski o'zbek adabiy tili davridagi so'z boyligi muayyan darajada aks etgan. Shu nuqtayi nazardan, manoqiblarda qo'llangan turkiy tilga xos leksik qatlam quyidagi ikki guruhga bo'lingan holda tahlilga tortildi:

1) qadimgi turkiy tilga oid so'zlarning qo'llanishi; 2) ma'no jihatdan o'zgarishga uchragan leksemalar. Ta'kidlash joizki, manoqib asarlarida qo'llangan turkiy so'zlarning salmoqli ulushi hozirgi o'zbek adabiy tilida hamon ishlatilmoqda.

Alisher Navoiy manoqiblarida qadimgi turkiy tilga oid so'zlarning qo'llanishi. Qadimgi turkiy til davri barcha turkiy urug' va qabilalarning umumiy tili sifatida VII-X asrlarni o'z ichiga oladi. Qadimgi turkiy til o'zining kelib chiqishi va rivojlanishi jihatidan oltoy va xun tili davrlari

bilan uzviy ravishda bog‘langan [20]. Turkiy xalqlarning moddiy-madaniy hayoti va yozuv tarixi haqidagi tarixiy, arxeologik ma’lumotlar turkiy tilda so‘zlovchi urug‘ hamda qabilalarning eramizdan ilgari mavjud bo‘lganligini, jamiyat bo‘lib tashkil topganligini va birgalikda turmush kechirganligini ko‘rsatadi[21].

Qadimgi turkiy tilda *ek=* fe‘li asli *eñ* tarzida talaffuz qilingan bo‘lib, keyinchalik *ñ* undoshi *g* undoshiga (ESTYa, I, 251), *g* undoshi o‘z navbatida *k* undoshiga almashgan (Devon, I, DTS, 167): *eñ=> eg=> ek=*. Bu fe‘l asli “*yerga urug‘ sochmoq*” ma’nosini bildirgan, “*ko‘chat o‘tqaz=*” ma’nosidan o‘sib chiqqan (O‘TEL, I, 461). Eski o‘zbek adabiy tilida 1) ekmoq, o‘tqazmoq; 2) sochmoq, ko‘paytirmoq, ko‘paytirishga boshlamoq, sabab bo‘lmoq; 3) qadamoq, ekmoq, tikmoq ma’nolarida qo‘llangan (ANATIL, III, 561). XMdan keltirilgan quyidagi misolda “ekmoq, o‘tqazmoq” ma’nosida ishlatilgan: ... *va ba‘zi yiyachlarga dayi iltifāt (15a9) qilib, yer kōrgüzür ermišlārki, qayda ekkäy (15a10).*

Qadimgi turkiy tilda *keltür=* leksemasi “kelmoq, paydo bo‘lmoq” (DTS, 295) ma’nosida eski turkiy tilda 1) keltirmoq, olib kelmoq; uzatmoq, 2) isbotlamoq, dalil keltirmoq, so‘zlamoq (ANATIL, II, 106), hozirgi o‘zbek adabiy tilda “yurish, uchish harakat yoki transport vositalari bilan so‘zlovchiga qarama-qarshi tomondan so‘zlovchiga turgan tomonga, joyga yo‘l olmoq, yo‘nalmoq; “shu tomondagi biror joyga yetmoq” (O‘TIL, II, 347) ma’nolarida qo‘llanmoqda. Manoqiblarda “isbotlamoq, dalil keltirmoq, so‘zlamoq” ma’nosida ishlatilgan: *Bir yaxši zamāndin soñra barñan kiši javáb keltürdi (XM, 743).*

Qadimgi turkiy tilda *kel=* leksemasi (DTS, 296-297) faqat “kelmoq” ma’nosida, eski turkiy tilda 1) kelmoq; 2) bo‘lmoq, hisoblamoq; 3) qaytmoq; 4) eshitmoq; 5) paydo bo‘lmoq, dunyoga kelmoq, tug‘ilmoq; 6) ma’lum bo‘lmoq; 7) fursat etmoq ma’nolarida qo‘llangan (II, 106). Bu fe‘l *ket=*, *keč=*, *kez=* fe‘llari singari *ke=* (<*ki=*) so‘zidan shakllangan deb faraz qilinadi (ESTYa, III, 16). Agar bu fikrni tan olsak, *kel=*, *ket=* fe‘llari oxiridagi *l*, *t* qismlari “yaqinlashish”, “uzoqlashish” ma’nosini ifodalovchi qo‘shimcha bo‘ladi. Unda *ch* qismi “botib” *z* qismi “turli yo‘nalish” ma’nosini ifodalagan bo‘lib chiqadi (O‘TEL, I, 200). XMda qayd etilgan *kel=* so‘zining tubandagi ma’nolarda qo‘llangani kuzatildi:

1) qaytmoq: Čerik (15b9) šahrgä kelgāndin soñra Darveš Hojiniñ (15b10) tundliqlaridin ašab naqlar qilurlar (15b11) erdi;

2) ma’qul kelmoq: Nevčunkim, (29a4) doim aniñ ahvoliya muttate’ bolyāndin tavajjuh (29a5) va šuhudi asliy nuqsāni lāzim kelür;

3) bo‘lmoq, hisoblamoq: Bir (49b6) kün xayālya keldikim, umrya e’timod yoqtur, bolmayaykim, (49b7) bu ārzuni go‘rga eltgäysen, avlā uldurkim, (49b8) alarya arz qilyaysen.

Quyash qadimgi turkiy tilda *künāš* tarzida talaffuz qilinib “quyosh” semasida (DTS, 327), Devonda “qattiq issiq, qattiq quyosh issig‘ining tegishi” (III, 187) ma’nolarida qo‘llangan. Bu so‘zning planeta nomi sifatida ishlatilishi ma’no taraqqiyoti natijasida qadimgi turkiy tildayoq yuzaga kelgan (Devon, II, 390; O‘TEL, I, 572). ANATILda “quyosh, kun” semasida qo‘llangan (IV, 74): *Quyāšeki, ray-i ālam arayi bilā (55a13) bu zamān mubahiy va ahl-i zamanya šaraf-i namutanāhiy muyassardur (XM, 55b1).*

Köz so‘zi qadimgi turkiy tilda ham ayni shu ma’noni anglatgan va *kō:z* tarzida talaffuz qilingan (ESTYa, III, 60). Keyinroq *ō*: unlisining cho‘ziqlik belgisi (PDP, 396; DTS, 320) o‘zbek tilida esa yumshoqlik belgisi ham yo‘qolgan: *kō:z>köz>koz* (O‘TEL, I, 222). Eski o‘zbek adabiy tilda 1) ko‘z: 2) ko‘rish qobiliyati, ko‘z qarash: 3) nuqtayi nazar, fikr; dunyoqarash (ANATIL, II, 145) ma’nolarda qo‘llangan. Manoqiblarda quyidagicha voqelangan:

1) ko‘z: Mir-i mazkur bu sözimdin mutaassir bolib, köz (XM, 41a5) yaši bilā dua va tahsin qildi;

2) ko‘rish qobiliyati: Alar dayi hamul (8b7) dastur bilā pādšahnin mubarak diydārīya közlärin munavvar (HSHA, 8b8) qildilar.

Kişi istilohi qadimgi turkiy tilda “inson, kishi; xotin” (DTS, 310), eski o‘zbek adabiy tilida “shaxs, inson, odam, kishi” (ANATIL, II, 121) ma’nolarida qo‘llangan: *Har (14b5) kiši suvsiz bolsa xāh qarī, xāh yigit suv ičgāč, ataši daf (HSHA, 14b6) bolub, zavqe tapar.*

Qadimgi turkiy tilda *kōñül* istilohi 1) dil; 2) istak, tilak; 3) his qilish; 4) o‘y, fikr; (DTS, 315-316), Navoiy asarlari tilida 1) qalb, dil, ko‘ngil; 2) xotir, yod, fikr, xayol, ixtiyor; 3) ko‘nglidagi (ANATIL, II, 151) sememasida ifodalangan. Manoqiblarda ikki ma’noda qo‘llangan:

1) qalb, dil, ko'ngil: Har nav' xaláiyiq bilá ixtilát qilyač, alarniñ köñliga matbu' (HPM, 8b1) va tab'riya mahbub erdi;

2) xotir, yod, fikr, xayol, ixtiyor: Aya, zaman akábiridin kam bolaykim, (XM, 49b2) bu šarif amrya murtakib bola alay? - deb köñlümya keçürür erdim.

Qadimgi turkiy tilda *it* zoonimi *iyt* shaklida voqelanib, o'sha davridayoq y undoshi talaffuz qilinmay qo'ygan, shuning hisobiga *i* unlisi cho'ziq aytilgan, keyinroq bu cho'ziqlik ham yo'qolgan (Devon, I, 71; DTS, 215, 221): *iyt* > *i:t* > *it*. *Iyt* asli "nariga suruvchi, nariga qochiruvchi" semasini bildirib, qadimgi turkiy tilda "nariga suril-" ma'nosini anglatgan *iyt-* fe'li bilan fe'l-ism omonimiyasi, ya'ni sinkretik holatni voqelantirgan (ESTYa, I, 386, O'TEL, I, 126): Manoqiblarda ham "it, kuchuk" (ANATIL, II, 59) ma'nosida qo'llangan: *Faqir aytimkim özümni itgä tasbih* (XM, 40b13) *qilibmen*.

Qoy leksemasi qadimgi turkiy tilda *qon* (DTS, 453), *qoy* (Devon, III, 154) tarzida qo'llangan (DTS, 453). Ushbu zoonim Kultegin yodgorligi va "Devon"da o'n ikki muchal yillaridan sakkizinchisi-qo'y yilini bildirgan (DTS, 453; MK, 1960, I, 183). Oxirgi ikki so'zdagi *-n* qo'shimchasi kichraytirish-erkalash ma'nosini ifodalaydi. Mahmud Koshg'ariy bu so'zning *qon* shakli *y* undoshining *n* undoshi bilan almashinuvi natijasida hosil bo'lganini ta'kidlaydi hamda ayni shaklning arg'ular so'zi ekanligiga diqqatni qaratadi (Devon, III, 154): Bu so'zning *qoč*, *qoy* shakllari ma'noda farqlanib, *qoy* shakli "sovliq" *qoč* shakli esa "qo'chqor" ma'nosini anglati boshlagan (Devon, I, 311; O'TEL, I, 583). Hozirgi kunda turkiy tillarda *koç* so'zi 1) qo'y; 2) hamal burjini ifodalashga yo'naltirilgan (TRSL, 554). "Qo'y sovliq" ma'nosini anglatishda hozirgi turk tili *koyun* zoonimidan ham foydalanishda davom etmoqda (TRSL, 564). "Xamsat ulmutahayyirin"da "go'sht, jun, sut va mo'yna olish uchun boqiladigan, juft tuyoqli suturemizuvchi uy hayvoni" semasida qo'llangan: *Eltgän nimälär arasida hamánákim* (22a4) *bir e'tidäldin tašqari semiz qoy učası dayi bar* (XM, 22a5) *ermiš*.

Tavuy zoonimi qadimgi turkiy tilda *taquq* tarzida talaffuz qilinib (Devon, II, 330; DTS, 536), keyinchalik o'zbek tilida birinchi *q* undoshi *γ* undoshiga, *γ* undoshi o'z navbatida *v* undoshiga, *a* unlisi *â* unlisiga almashgan: *taquq* > *tayuy* > *tavuy* > *tâvuq* (O'TEL, I, 344). Eski o'zbek adabiy tilida "tovug', makiyon" (ANATIL, III, 238), hozirgi o'zbek adabiy tilida "tovuqsimonlar turkumiga mansub, go'shti, pati va tuxumi uchun boqiladigan urg'ochi uy parrandasi" (O'TIL, IV, 131) ma'nolarida ishlatilmoqda. Manoqiblarda "tovug', makiyon" semasida qo'llangan: *Söz asnäsida andaqqi, tavuy* (23b6) *ne dastur bilä sabahlar katakin* (23b7) *čiqarmaq ma'huddur, tãvuslarni asrayuči* (XM, 23b8) *ham üyläridin surub čiqardi*.

Yüzlan=leksemasi qadimgi turkiy tilda burmoq, qayirmoq, o'girmoq; murojaat qilmoq (DTS, 288), eski o'zbek adabiy tilida 1) kelmoq, ketmoq, jo'namoq, otlanmoq; 2) yo'llanmoq, biron tomonga yurmoq; 3) ro'y bermoq, paydo bo'lmoq 4) to'g'ri kelmoq, yaqinlashmoq; 5) duch kelmoq ma'nolarida qo'llangan (ANATIL, III, 581). Biror kimsa yoki narsaga yuzini qaratmoq, unga tomon o'girilmoq, qaramoq (O'TIL, V, 78) semasidagi *yüzlan*= so'zi manoqiblarda uchta ma'noda qo'llangan:

1) kelmoq, ketmoq, jo'namoq, otlanmoq: Qur'an tilavat (27b9) qilur erdim, meñä vajd-u hál yüzlänmädi (XM, 27b10);

2) duch kelmoq: Bu kün bir maqámdadurlarki, sálík (12b2) avvalyi arba'inda ol maqámya yetsa, ruy aniñ alliya kelürkim, (HSHA, 12b3) agar buka-i mufrit yüzlänsä...;

3) ro'y bermoq, paydo bo'lmoq: Išiniñ kušádriya dalálat qilur, alarya (HSHA, 12b4) bu hál yüzlänibdür va bayáyat umidvárlıy yeridür.

2) ma'no jihatdan o'zgarishga uchragan leksemalar. Leksik ma'noning torayishida u ifoda etgan referentning ma'lum qismlari differentsiya bo'lib, boshqa bir nom bilan atalib ketadi. Natijada so'z leksik ma'nosida torayish kechadi[22].

So'zlarning ma'no tarkibida uch xil o'zgarish sodir bo'ladi; ya'ni so'zning qurilishda ma'no torayishi, ma'no kengayishi va yangi ma'no ifodalash hodisasi yuz beradi. Ushbu hodisa manoqiblarida ham kuzatiladi.

Bar= leksemasi qadimgi turkiy tilda 1) jo'namoq; 2) ko'chma ma'noda: o'lmoq, vafot etmoq (DTS, 84), hozirgi qarindosh turkiy tilda 1) bormoq; 2) yetaklamoq; 3) yurmoq; 4) kelmoq; 5) o'tmoq, ko'chmoq; 6) yaramoq; 7) tarqatmoq; 8) ko'paymoq, bolalamoq (hayvonlar va o'simliklar); 9) harakat qilmoq; 10) tinmoq 11) biror joyda yoki holatda bo'lmoq, turmoq (ESTYa, I, 64-65) ma'nolarida qo'llangan. Hozirgi

o‘zbek adabiy tilida “so‘zlovchining turgan joyidan uzoqlashmoq, nari ketmoq; biror joy (manzil) tomon harakat qilmoq, yo‘l olmoq” sememasida (O‘TIL, I, 317-318), ANATILda besh: 1) bormoq, qadam ranjida qilmoq; 2) ketmoq, jo‘namoq, tark etmoq; 3) uyquga ketmoq, uxlamoq; 4) holsizlanmoq, o‘zidan ketmoq, hushsizlanmoq; 5) o‘lmoq, vafot etmoq, qazo qilmoq, bandalikni bajo keltirmoq ma’nolarida ishlatilgani qayd etilgan (I, 313). *Bar=* leksemasi manoiqlarda quyidagi ma’nolarda aks etgan:

1) bormoq, qadam ranjida qilmoq: *Bu faqir alarni xilvatlari* (HSHA, 12b7) *ešigigä bardim*;

2) ketmoq, jo‘namoq, tark etmoq: Azizim (25a4) Šayxim Suhayliy yolda yoluqtı, qayan baraduryanim (XM,25a5) bilgäç, hamrah boldi;

3) o‘lmoq, vafot etmoq, qazo qilmoq, bandalikni bajo keltirmoq: *Alarni Safiuddin Muhammad atli* (XM, 25a2) *farzandlari Tenri rahmatiya bardı*.

Hozirgi o‘zbek adabiy tilida *barmaq* leksemasining ma’no doirasi kengayib, o‘n to‘rt semada ishlatilmoqda (O‘TIL, I, 317). *Bar=* so‘zining XMda qayd etilgan “vafot etmoq, qazo qilmoq” ma’nosi hozirgi o‘zbek adabiy tilida ko‘zga tashlanmaydi.

b) manoiqlar matnidagi turkiy so‘zlarning hozirgi o‘zbek adabiy tiliga munosabati

Hozirgi o‘zbek adabiy tilida qo‘llanadigan turkiy so‘zlar ikki jihatdan farqlanadi: 1) *ma’no jihatdan o‘zgarishga uchramagan so‘zlar*; 2) *ma’no jihatdan o‘zgarishga uchragan leksemalar*.

Ma’no jihatdan o‘zgarishga uchramagan leksemalar, asosan, eski o‘zbek adabiy tiliga xos ma’no xususiyatlarini ifodalaydi. Asl so‘zlarning aksariyat qismini harakat va holatni ifodalovchi so‘zlar tashkil qiladi: *bil=, oqi//oqu=, kel=, tuš=* (XM), *tut=, bar=, yïyla=* (HSHA), *bol=, bit=, körgiz//körguz=* (HPM), yashirin xarakter-xususiyat: *yaxši* (XM), *uluγ//uluq* (HSHA), o‘rin va payt bilan bog‘liq belgi bildiruvchi: *burunï//burunqı* (XM), *avvalqı//avvalı* (HSHA), rang bildiruvchi *aq, qara* (XM), tana a‘zolari (somatizmlar): *al, bel, qulaq//qulay* (XM), *barmaq baš, yüz* (HSHA), hayvon nomlari (zoonimlar): *bulbul, dev, it, tavuy, tãvus* (XM), olmoshlar: *men, munday//mundaq, anča* (XM), *alar, aya, barča* (HSHA), *anı, bu, sen* (HPM), yordamchi so‘zlar: *yanlıy, ičrä* (XM), *birlä, agar* (HSHA), *soy, üçün, ilä//ilän, ammä* (HPM) va h.k.

Qadimgi turkiy tilda *bol=* leksemasi 1) sodir bo‘lmoq; 2) bor bo‘lmoq, mavjud bo‘lmoq; 3) o‘tmoq; 4) shakllanmoq (DTS, 111), eski o‘zbek adabiy tilida 1) bo‘lmoq; 2) biror narsaga aylanmoq, biror holat yoki shaklga o‘tmoq; 3) yon bosmoq, qarashmoq, ishonmoq (ANATIL, I, 345) ma’nolarida ishlatilgan. Manoiqlar matnida quyidagicha:

1) bo‘lmoq: Tariq-i muhabbat va yamxarliq baja keltürür erdilär (HPM, 11b11) angaçaki maraz daf boldi;

2) biror narsaga aylanmoq, biror holat yoki shaklga o‘tmoq: Čun fanáy-i vujudı mavhum hásil (10b8) boldı va işq-u šavq otı zabána tarta (XM, 10b9) kirišti;

3) yon bosmoq, qarashmoq, ishonmoq: *Haq jamaliyatı tajallisi bilä zuhur* (10a9) *qilmış bolıy ya javr-u bedadı áfatikim, jalaliyat* (XM, 10a10) *sifati bilä jilva körgüzmiş bolıy*. Ushbu leksema hozirgi o‘zbek adabiy tilida qo‘llanish doirasi kengayib, 24 ma’noni ifodalaydi (O‘TIL, I, 412-413).

Qadimgi turkiy tilda 1) qilmoq, ishlab chiqarmoq, yaratmoq; 2) harakat qilmoq; 3) nimanidir berilib bajarmoq (DTS, 442) semalarini ifodalovchi *qil=* fe‘li Navoiy asarlari tilida 1) qilmoq, bajarmoq, amalga oshirmoq; 2) ahd qilmoq, maqsad qilmoq (ANATIL, IV, 50) ma’nolarida qo‘llangan. Asarlar matnida quyidagicha voqelangan:

1) qilmoq, bajarmoq, amalga oshirmoq: *Dikaš naqšlar va amallar va dilpisand qavllar va yazallar tasnif* (HPM, 2b1) *qilur erdi va xob aytur erdi*;

2) ahd qilmoq, maqsad qilmoq: *Pádsáhya bu* (10a9) *amr mahál körünüb, ibá zahir boldı, alar tazallum va tazarru’ áyáz qildilar* (HSHA, 10a10).

Qadimgi turkiy tilda *beg* istilohi “hukmdor, hokim, dohiy, yo‘lboshchi, bek, askar boshligi va viloyat hokimi, xo‘jayin” (DTS, 91), ANATILda “bek, amaldor” (I, 261) tarzida izohlangan. Hozirgi o‘zbek adabiy tilida *beg/bek* leksemasining ma’no kengayishi yuz berib, quyidagi ma’nolarni ifodalaydi: 1) turkiy xalqlarning ba’zilarida xonliklar davrida davlat arboblari, shahar yoki viloyat hokimlariga, ularning bolalariga berilgan faxriy unvon hamda shunday unvonga sazovor bo‘lgan shaxs; 2) erkaklar ismining

tarkibiy qismi; 3) (I shaxs egalik shaklida) o'z begi yoki xo'jayniga murojaatda yoki ular haqida gapirganda ishlatiladigan so'z (O'TIL, I, 213). Manoiqlar so'z boyligida *beg/bek* istilohi saltanatda xizmat qiluvchi yuqori mansabdor harbiylar va arkoni davlatga nisbatan qo'llangan: *Va çiyatáy ulusiniñ áliy miqdár beklári olça* (HSHA, 8b2) *yaşya va yolya alardın uluy erdilär*.

2) *ma'no jihatdan o'zgarishga uchragan leksemalar*.

Qadimgi turkiy til va eski turkiy tilda *ayt*= leksemasi *aj* shaklida bo'lib 1) gapirmoq, hikoya qilmoq, sharhlamoq; 2) tilga olmoq; 3) xabar bermoq, boshqarmoq (DTS, 25) semalarida ishlatilgan. ANATILda 1) aytmoq, gapirmoq, so'zlamoq; 2) yozmoq; bitmoq; 3) o'qimoq; 4) kuylamoq, xonish qilmoq (I, 69) ma'nolarida qo'llangan ushbu leksema manoiqlarda ma'no kengayishiga uchrab, quyidagi misollarda 4 ta sememani ifodalagan:

1) **so'zlamoq, gapirmoq, demaq:** *Faqir ayttingim: Çün siz barça bir jánib boldungiz (XM, 16b9) men yalyuz;*

2) yozmoq, bayon etmoq: (67a24) *Bu faqir ham bu kitábniñ avvalida alar madhidä aytqandın (XM, 67b1) bir neçä bayt bilä ixtisár qilinur;*

3) bag'ishlamoq: *Faqirniñ (40a3) "Tuhfat ul-afkär" qasidamdinkim, alarniñ atiya aytilibtur va yuqari mazkur boldi (XM, 40a4);*

4) **bitmoq:** Va še'r va muammá babida ilmiy (4a4) va amaliysida Pahlaván sáhib-i vuquf va (4a5) jald erdi, ul nav'kim, zamán šuarasiñiñ yüzidin birigä ança (5a6) šuur va vuquf yoqtur va aksar nazm ahli har nav' še'r aytalar erdi (HPM, 6a7).

Ma'lumki, fe'l sintaktik qurilishda markaziy o'rinni egallaydi, gap strukturasi belgilaydi, uning qanday ma'noli so'zlardan tarkib topishini bildirish imkoniga ham ega bo'ladi [23]. Ushbu holat Navoiy nasrida ham yaqqol ifodasini topgan. Chunonchi, *tut*= fe'li manoiqlarda faol qo'llangan. Ushbu fe'l qadimgi turkiy tilda 1) tutmoq, ushlab turmoq, ushlab bormoq, ushlab qolmoq; 2) "olmoq, ilmoq; 3) ilintirmoq; 4) ushlamoq, tutib turmoq; 5) saqlamoq, asrab-avaylamoq; 6) ushlamoq; 7) tutilmoq, asramoq (DTS, 591) ma'nosida, eski o'zbek adabiy tilida to'qqizta 1) ushlamoq; 2) qo'lga tushirmoq, asir olmoq, rom qilmoq; 3) uzatmoq, sunmoq, taqdim etmoq; 4) saqlamoq, asramoq; 5) qoplamoq, bosib ketmoq; yoyilmoq, taralmoq; 6) hisoblamoq, bilmoq, e'tibor qilmoq; 7) chidam bermoq, chidamoq; 8) amal qilmoq; 9) kutmoq ma'nolarida qaydlangan (ANATIL, III, 260).

L.Budagov "saqlovchi", "qo'riqlovchi", "ushlovchi" ma'nosidagi *tutqavul* va *tutqal* istilohlarini *tut*= fe'lidan yasalganligini qaydlangan [24]. Lekin H.Dadaboyev *tutqavul* "bojmon" istilohining mo'g'ulcha *tutqa*= fe'lidan -*vul* affiksi ishtirokida yasalganini ta'kidlaydi [25].

"Qo'li bilan ushlamoq, ushlab turmoq" ma'nosidagi *tut*= so'zining qadimgi turkiy manbalarda sakkiz (DTS, 591), hozirgi o'zbek adabiy tilida 18 (O'TIL, IV, 208-210) sememada ishlatilmoqda. Navoiy asarlarida bu fe'l-leksemaning to'qqizta ifodalangani e'tirof etilgan (ANATIL, III, 260-261). Manoiqlarda esa 28 joyda 7 ma'noda qo'llanganini aniqlandi:

1) tutmoq, ushlamoq: *Pahlaván iltifát yüzidin ma'hud (HPM, 12b3) dasturi bilä egnimni tutar erdi;*

2) hisoblamoq, bilmoq: (12b4) *Seni bu kün derlärkim türkcä še'rni yaxši aytursen (HPM, 12b5) va türkcä nazm aytur eldin ešitibbizki, bu sözni musallam tutarlar;*

3) qo'lga olmoq:

Labij körgäç iligim tišläräm har (HSHA, 4a2) dam tahayyurdin,

Ajab hálatki, bálnı tutmay barmaq yalaydurmen;

4) yodlamoq: *U qáyazni açuq yanida qoyubdur (HPM, 15b7) va yád tutubdur va çirmäb, jaybimya salibdur;*

5) ishtirok etmoq, qatnashmoq, kutmoq: *Yigirmägä yaqini qadargir va jald-i navxástakim, barça (HPM, 17b3) ma'rakada tutarlar erdi;*

6) hisoblamoq, tan olmoq: *Hamul dastur bilä faqirni-oq sáhibazá tutub, sormay rasmin mar'iy (XM, 72b12) tuttilar;*

Tut= fe'li manoiqlar asarlarda ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi, to'liqsiz fe'l va iboralar bilan ham qo'llangan:

1) eshitmoq, quloq solmoq, diqqat bilan tinglamoq: *Niyázmandliq (35a13) qilib, qulaq tutub, atlanib, manzilya tavajjuh qıldim va manzil (XM, 35b1) toqquz rabát erdi;*

2) xolidan xabar olmoq: *Va sabuhiy vaqtīyača bir-ikki qatla barča üsrük yatyan* (HSHA, 7b5) *rindlardin özlari yürüb xabar tutarlar erdi.*

Manoqiblarda *tut=* soʻzining vazifadosh shakllaridan harakat nomi va ravishdosh bilan ham voqelangan. Yaʼni HSHA va HPMda *tut=* feʼlidan *-ib* affiksi yordamida ravishdosh, XMda *-moq* qoʻshimchasini qoʻshish orqali harakat nomi yasalgan: *Čun fanáy-i vujudi mavhum hásil boldi* (10b8) va *işqu şavq otı zabána tarta* (11b9) *kirişti, har ayinakim, beixtiyárlıylardın qalandarvaşlıy* (10b10) va *sarupá barahnalıy va tayu vádiy* (10b11) *tutmaq va maqsud-i asliydin özgä barčani unutmáqlık* (XM, 10b12)...

“Yuqorida, balandga yoki biror narsa ustiga koʻtarilmoq” (OʻTIL, IV, 498) sememasidagi turkcha *čiq=* feʼli qadimgi turkiy tilda 1) chiqmoq; 2) joʻnamoq; 3) ajralmoq; 4) koʻchma chekinmoq, voz kechmoq (DTS, 150), eski oʻzbek adabiy tilida 1) chiqmoq, tashqariga chiqmoq, ajralmoq; 2) koʻtarilmoq; 3) ketmoq, joʻnamoq (ANATIL, III, 471) maʼnolarida qoʻllangan. Asarlar matnida tubandagicha voqelangan:

1) chiqmoq, tashqariga chiqmoq, ajralmoq: *Ikki künden soñra yana alar* (XM, 67b11) *xizmatīya yettim: juzv qoyunlaridin čiqarib faqirya berdilär;*

2) koʻtarilmoq: *Áqibat andaq* (15b4) *maʼlum boldikim, egnimni ulayduryánda jaybimda qáyáz korunubtur, áhistalıq* (HPM, 15b5) *bilä ol qáyázni čiqarib korubtur;*

3) ketmoq, joʻnamoq: *Faqir xuşhál bolub, alar mulázamatidin čiqtim* (XM, 51a11).

Manoqiblardagi turkiy soʻzlarning fonetik shaklini hozirgi oʻzbek adabiy tilidagi quyidagi misollar yordamida qiyoslash mumkin:

Ani uni (ANATIL, I, 101); *alar* ular, u (hurmat maʼnosida) (ANATIL, I, 77); *andaq//anday* unday, shunday, shuncha, shu qadar, shu darajada (ANATIL, I, 96); *anda* unda; u yerda (ANATIL, I, 93); *bari* hamma, barcha, hammasi, barchasi, butun (ANATIL, II, 219); *bul* bu, shu (koʻrsatish olmoshi) (ANATIL, I, 331); *munday//mundaq* shunday, bunday (ANATIL, II, 353), *müngä* bunga (koʻrsatish olmoshining joʻnalish kelishigidagi shakli) (ANATIL, II, 352); *nevčün* nima uchun, nega, nima sababdan (ANATIL, II, 452); *negä* nimaga, nima uchun; nima sababdan (ANATIL, II, 452); *anča* shuncha, shunchalik (ANATIL, II, 523); *ul* u (kishilik olmoshi), koʻrsatish olmoshi (ANATIL, III, 283), *biyik* buyuk, ulugʻ; baland, yuksak, oliy (ANATIL, I, 289); *boynin//boyun* boʻyin, gardan, zimma (ANATIL, I, 345); *bukün//bugün-bugun* (ANATIL, I, 331), *avvalqı//avvalyı* birinchi, dastlabki, oldingi, avvalgi, burungi, ilgari (ANATIL, I, 28); *egin* yelka, kift, boʻyin; tan, badan, kishining gavdasi (ANATIL, III, 560) va h.k.

4 Xulosa.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, asar soʻz boyligida qoʻllangan turkiy soʻzlarni geneologik jihatdan qadimgi turkiy til, eski turkiy til, eski oʻzbek tili bilan qiyosiy oʻrganish natijalari umumiy xususiyatlar bilan birga farqli tomonlar borligini koʻrsatdi. Asarlarda turkiy qatlamga oid soʻzlarning maʼno torayishi va kengayishi natijasida yuz bergan hodisalar talaygina. Shuni ham taʼkidlash kerakki, kompyuterning maxsus dasturi orqali manoqiblarda qoʻllangan turkiy qatlamga oid soʻzlar miqdorini aniqlash va tahlil qilishga erishildi. Asar soʻz boyligida sodir boʻlgan leksik-semantik hodisalar misolida eski oʻzbek adabiy tili leksikasining imkoniyatlari va muallifning soʻz qoʻllash mahorati yaqqol namoyon boʻldi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Абдувалиева Д. Алишер Навоий тарихий асарлари лексикаси. – Тошкент: Фан, 2016. – Б. 10.
2. Abdushukurov B. Qadimgi turkiy til. – Toshkent: Navoiy universiteti, 2019. – B. 39.
3. Абдушукуров Б. “Қисаси Рабғузий” лексикаси. – Тошкент: Академија, 2008. – Б. 16.
4. Абдурахмонов Ғ., Шукуров Ш. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. Морфология ва синтаксис. – Тошкент: Ўқитувчи, 1973. – Б. 8.
5. Abdushukurov B. Eski turkiy adabiy til leksikasi. – Тошкент: Tafakkur Boʻstoni, 2015. – B. 88.
6. Abdushukurov B. Qadimgi turkiy til. – Toshkent: Navoiy universiteti, 2019. – B. 40.
7. Бафоев Б. Навоий асарлари лексикаси. – Тошкент: Фан, 1983. – Б. 19.
8. Дадабоев Х., Ҳамидов З., Холманова З. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. XIV аср иккинчи ярми-XX аср боши. – Тошкент: Фан, 2007. – Б. 25.
9. Дадабаев Х., Насыров И., Хусанов Н. Проблемы лексики старозубекского языка. – Ташкент: Фан, 1990. – С. 76.

10. Эгамова Ш. Алишер Навоий асарлари тилидаги қадимги туркий лексика тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2008. – Б. 78.
11. Ҳожиёв А., Аҳмедов А. Ўзбек тили лексикологияси. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 56.
12. Ибрагимов А. Бобур асарлари лексикасининг лингвостатистик, семантик ва генетик тадқиқи (“Девон”, “Мубаййин”, “Аруз”). Филол. фан. докт. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – Б. 16.
13. Жамолхонов Ҳ. Ҳозирги ўзбек адабий тили. II. – Тошкент: ТДПУ Ризограф, 2004. – Б. 52.
14. Миртожиев М. Ўзбек тили лексикологияси ва лексикографияси. – Тошкент, 2000. – Б. 48.
15. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент: Mumtoz soʻz, 2010. – Б. 113.
16. Мухторов А. Санакулов У. Ўзбек адабий тили тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – Б. 26.
17. Расулов Р. Ўзбек тилидаги ҳолат феъллари ва уларнинг облигатор валентликлари. – Тошкент: Фан, 1989. – Б. 3.
18. Турсунов У., Ўринбоев Б., Алиев А. Ўзбек адабий тили тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1982. – Б. 53.
19. Тожибоева М. Алишер Навоийнинг “Илк девон” идаги арабча сўзларнинг лексик-семантик талқини. Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2001. – Б. 9.
20. Холманова З. “Бобурнома”нинг лексик тадқиқи. Филол. фан. докт. ... дисс. – Тошкент, 2009. – Б. 23.
21. Holmurodova M. “Qutadgʻu bilig” leksikasi. – Toshkent: Nodirabegim, 2020. – B. 15.
22. Холманова З. “Шайбонийхон” достони лексикаси. Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1998. – Б. 24.
23. Шоабдурахмонов Ш., Асқарова М., Ҳожиёв А., Расулов И., Дониёров Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили. I қисм. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980. – Б. 120.

Shartli qisqartmalar

- АНАЛ – 2013. – 2006. Фозилов Э.И. Алишер Навоий асарлари луғати. – Тошкент.
- АНАТИЛ – 1983-1985. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. I-IV. – Тошкент: Фан.
- DLT – Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. I-III. – Тошкент: Фан, 1960-1963. Т. I. 1960. – 499 б.; Т. II. 1961. – 427 б.; Т. III. 1963. – 461 б.
- DTS – Древнетюркский словарь. – Л.: Наука, 1969. – 676 с.
- ESTYA – Севортян Э. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на гласные. – М: Наука, 1974. – 767 с.
- FZT – Фарҳанги забони тоҷикӣ. 1969. Т. I. 1969. – 951 б.; Т. II. 1969. – 947 б.
- HAQIL – Долимов Ш. Ҳарбий атамаларнинг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент. 2007. 394 б.
- NAL – Шамсиев П., Иброҳимов С. Навоий асарлари луғати. – Тошкент. 1972. – 782 б.
- NTL – Юсуф Б. Навоий тили луғати. Т. I. Тошкент. 2018. – 493 б.
- PRS – Персидско-русский словарь / Составил: Б.В. Миллер. – М.: Гос. Изд., , 1953. – 668 с.
- ТАН – Тарихи анбиё ва ҳукамо. Истанбулдаги Сулаймония кутубхонаси, Фотих фондидаги Навоий куллиёти № 4050 инвертар рақамли қўлёзманинг электрон микрофильми. – Б. 705а – 728б.
- ТМА – Тарихи мулуки Ажам. Истанбулдаги Сулаймония кутубхонаси, Фотих фондидаги Навоий куллиёти №4050 инвертар рақамли қўлёзманинг электрон микрофильми.
- THTL – Дадабоев Ҳ. Тарихий ҳарбий терминлар луғати. – Тошкент: Университет, 2003. – 237 б.
- ОʻTEL – Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати (туркий сўзлар). – Тошкент: Университет, 2000. – 599 б.; Ўзбек тилининг этимологик луғати (арабча бирликлар ва уларнинг ҳосилалари). – Тошкент: Университет, 2003. – 599 б.; Ўзбек тилининг этимологик луғати (форсча-тожикча бирликлар ва уларнинг ҳосилалар). – Тошкент: Университет, 2009. – 282 б.
- ОʻTIL – Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 1-жилд, 2006. – 680 б; 2-жилд, 2007. – 688 б; 3-жилд, 2007. – 688 б; 4-жилд, 2008. – 606 б; 5-жилд, 2008. – 592б.